

Бурега В. В.

Кандидат богослов'я, кандидат історичних наук, професор, проректор з науково-богословської роботи Київська духовна академія і семінарія Української Православної Церкви

БУДІВЕЛЬНІ ТА РЕСТАВРАЦІЙНІ РОБОТИ НА ТЕРИТОРІЇ КИЇВСЬКОЇ ДУХОВНОЇ АКАДЕМІЇ ТА КИЄВО-БРАТСЬКОГО МОНАСТИРЯ У ДРУГІЙ ПОЛОВИНІ ХІХ ст.

У 2019 р. виповнюється 200 років з часу відкриття Київської духовної академії. Цей навчальний заклад було розташовано на території Києво-Братського монастиря, а ректори Академії обіймали також посади настоятелів тієї обителі. Тому процес формування архітектурного ансамблю монастиря в ХІХ ст. тісно пов'язаний з внутрішнім життям та потребами КДА. Ми звернемо увагу на будівельні та реставраційні роботи, що провели з ініціативи ректорів закладу здебільшого у 1860–1890-х рр. Саме тоді остаточно сформувався той зовнішній вигляд Братської обителі та Академії, що залишався незмінним до 1930-х рр.

Після впровадження в Києві 1819 р. нового Статуту духовних училищ виявилось, що приміщення старої Києво-Могилянської академії не відповідають новим вимогам. У зв'язку з цим вже у 1820-ті рр. звели новий навчальний корпус Академії (автор проекту – петербурзький архітектор Л. Шарлемань, будівельними роботами керував київський міський архітектор А. І. Меленський). Там були розміщені навчальні аудиторії, адміністративні приміщення, бібліотека та студентський гуртожиток. Однак у середині ХІХ ст. й цей новий корпус вже не відповідав потребам Академії. У той час помітно зросла кількість студентів, яким вже не вистачало місця в гуртожитку. Крім того, суттєво збільшилися фонди академічної бібліотеки, що потребували нових приміщень. У 1862 р. ректор закладу архімандрит (згодом – єпископ) Філарет (Філаретов, обіймав посаду у 1860–1877 рр.) звернувся до Внутрішнього правління КДА з пропозицією “перестроить новый корпус”. Тоді ж склали кошторис будівельних робіт, що передбачав асигнування 26 216 руб. Проведення таких робіт потребувало санкції Святійшого Синоду. Але в Петербурзі цей кошторис відхилили. Лише 1863 р. після спрощення проекту та суттєвого зменшення запланованих витрат на реконструкцію Синод дав дозвіл на проведення будівельних робіт¹.

Перебудова академічного корпусу, ініційована архімандритом Філаретом, була тісно пов'язана з його педагогічними поглядами. Він прагнув досягти жорсткої регламентації побуту студентів та посилити контроль за ними. Отець Філарет уважав, що студент має в одному приміщенні відпочивати, в іншому – приймати їжу, в третьому – готуватися до занять, у четвертому – молитися. Однак до початку 1860-х рр. у КДА в кімнатах гуртожитку (їх зазвичай звали “номерами”) студенти спали, їли й навчалися².

Протягом 1863–1864 рр. у навчальному корпусі провели масштабну реконструкцію. Професор М. І. Петров згадував, що перебудову приміщень у КДА провели “по образцу женских институтов, со швейцаром, особыми занятными комнатами, особыми аудиториями, рекреационным залом, особыми спальнями, особыми гардеробными, особую буфетною при столовой и пр. Жизнь студентов регламентировалась самими этими помещениями... Все эти помещения должны были отпираться и запираются в определенное время”. Швейцарами, наглядачами та гардеробниками “наняты были строго исполнительные бравые отставные унтер-офицеры, так что по внешнему виду Академия находилась как бы на военном положении”³.

Випускники КДА, які навчалися в ті роки, позитивно оцінювали проведену перебудову академічного корпусу. Наприклад, протоієрей Іоанн Воскресенський (1841–1916), який закінчив КДА 1867 р.⁴ і тому встиг пожити в гуртожитках до і після перебудови, так згадував про переселення до оновленого гуртожитку: “Дождались, – зажили, точно в барских покаях!

¹ ЦДАК України, ф. 711, оп. 1, спр. 4994, арк. 28-32.

² *Корольков И.* Преосвященный Филарет, епископ Рижский, как первый Ректор Киевской Духовной Академии. К., 1882. С. 70-72.

³ *Петров Н. И.* Воспоминания о Преосвященном Филарете (Филаретове), бывшем ректоре Киевской духовной академии // *Скрижалі пам'яті / Упоряд. В. Ульяновський, І. Карсим. К., 2003. С. 308.*

⁴ Див. про нього: *Биографический словарь. Т. 1. С. 311-315; Духовенство Одессы, 1794–1925 / Автор-составитель В. А. Михальченко; ред. Е. А. Каменева. Одесса, 2012. С. 92.*

Имеем особые занятные комнаты, особые спальни, особо гардеробную и проч. проч., – все удобно, изящно; всюду свет, постоянный приток свежего воздуха”¹.

1869 р. у Києві запровадили новий Статут духовних академій, що передбачав принципові зміни в навчальному процесі. Головним нововведенням стало впровадження в академіях спеціалізації. У вищих духовних школах відкривалося по три відділення: богословське, церковно-історичне та церковно-практичне, а всі навчальні дисципліни розділили на дві групи: загальнообов’язкові та спеціальні (тобто ті, що, власне, й викладали у відділеннях). Крім того, Статут передбачав одночасне навчання в Академії не двох (як раніше), а чотирьох курсів. Усе це потребувало нових аудиторій. Упроваджуючи в життя новий Статут, Святійший Синод прямо наказав Раді КДА “озаботиться приспособлением академических зданий к требованиям нового Устава относительно помещения студентов и числа аудиторий”². У такій ситуації архімандрит Філарет виступив з досить радикальною пропозицією. Він запропонував київському митр. Арсенію (Москвіну) закрити Братський монастир, а його приміщення передати в користування Академії. Це б дозволило розвантажити головний академічний корпус. Однак митрополит рішуче відкинув цю ідею³. В результаті вирішили ще раз перебудувати новий академічний корпус. Зокрема замість двох великих аудиторій, що існували тут раніше, зробили три аудиторії для загальнообов’язкових лекцій. Дві з них уміщували по 40-45, а третя – 70-80 осіб. У студентському гуртожитку облаштували спальні місця для 120 осіб. Створили кілька нових кімнат для занять студентів, розширили вмивальні кімнати, зробили зал для читання ранкових та вечірніх молитов. Перебудови також торкнулися бібліотеки, кухні, їдальні, лазень, комор та інших господарських приміщень⁴. Крім того, 1872 р. поза монастирською огорожею побудували триповерховий дім з квартирами для викладачів.

Наступник еп. Філарета на ректорській посаді, еп. Михаїл (Лузін, був ректором у 1878–1883 рр.), планував провести ремонт у старому (“Мазепиному”) академічному корпусі та частково у студентських гуртожитках. Однак ці наміри не реалізували.

У 1883 р. ректором призначили архім. Сильвестра (Малеванського, з 1885 р. – єпископ; обіймав ректорську посаду до 1898 р.). Майже одразу після призначення він наштовхнувся на серйозну проблему. Згідно з указом Синоду від 6/15 липня 1883 р. студентам заборонили жити за межами духовних академій (за виключенням проживання у батьківських домівках). Це означало, що відтепер усі вони мали бути поселені в академічному гуртожитку. Раніше значна їх частина знімала житло у місті, оскільки гуртожиток КДА не міг умістити всіх тих, хто навчався у закладі. Протягом 1870–1880-х рр. загальна кількість студентів КДА постійно збільшувалась. Якщо у травні 1875 р. на усіх чотирьох курсах Академії навчалось 136 осіб (з них 114 – на казенному утриманні), то у вересні 1883 р. – вже 224 (з них 180 – на казенному утриманні)⁵. Щоб розмістити всіх студентів у гуртожитках на території Академії треба було знову перебудувати академічний корпус.

Ще 1882 р. за еп. Михаїла (Лузіна) до Синоду направили проект можливої перебудови академічних будівель. 17 серпня 1883 р. з ініціативи ректора архім. Сильвестра Рада Академії повернулася до цього питання. Було вирішено просити київського митрополита звернутися до обер-прокурора Синоду з клопотання про якнайшвидший розгляд проекту перебудови нового академічного корпусу⁶.

9 березня 1884 р. обер-прокурор Святійшого Синоду К. П. Побєдоносцев писав до Києва, що запропонований проект розширення академічних приміщень вивчив архітектор Господарчого управління при Синоді Люшин і дійшов висновку, що проект складено неекономічно й він “потребує много излишних расходов”. Замість запланованої побудови монументального фасаду та колонади перед центральним входом до Академії, що замислив ще архім. Філарет (Філаретов), архітектор Люшин пропонував “ограничиться одной пристройкой к

¹ ІР НБУВ, ф. 162, спр. 735, арк. 50.

² Протоколи засідань Совета Киевской духовной академии за 1869–70 учебный год. К., 1870. С. 6.

³ Протоколы заседаний Совета Киевской духовной академии за 1870–71 учебный год. К., 1871. С. 1.

⁴ Там же. С. 32–33.

⁵ Див.: Бурега В. В. Киевская духовная академия // Православная энциклопедия. Том 33. М., 2013. С. 103.

⁶ Протоколы заседаний Совета Киевской духовной академии за 1883–84 учебный год. С. 232.

главному корпусу со двора”. Обер-прокурор доручив керівництву Академії створити новий проект з максимально економним кошторисом¹.

Після виконання цих вимог Святійший Синод дозволив провести реконструкцію академічних будівель. Роботи розділили на два роки й перший етап провели 1886 р. У зв’язку з цим дещо скоротили навчальний рік. Читання лекцій закінчили перед Великодніми святами. Одразу після Великодня провели іспити (з 21 квітня по 8 травня). Після 8 травня студенти роз’їхалися на канікули. Початок навчального року перенесли на 1 жовтня². В літній період тривали найбільш активні будівельні роботи. Другий їх етап відбувся 1887 р., та розпорядок занять вже не було змінено.

У результаті реконструкції до нового академічного корпусу з заходу та сходу прибудували два поперечних корпуси. Перебудували студентську лазню, капітального ремонту зазнали й студентська їдальня та кухня. У звіті про життя КДА за 1886/1887 навчальний рік зазначалося, що під час проведення робіт “в первоначальном проекте ... оказались пропуски, и вследствие этих пропусков, зависевших частью от недосмотра архитектора, частью от других непредвиденных обстоятельств, открывшихся после начала работ, потребовались дополнительные сметы и некоторые изменения в первоначально предположенных работах”³. Ці помилки в кошторисах єп. Сильвестр частково покривав власним коштом.

У роки ректорства єп. Сильвестра здійснили не тільки чергову перебудову навчального корпусу Академії, але й масштабні роботи в монастирських спорудах. Протягом 1883–1887 рр. з ініціативи нового ректора знесли старі дерев’яні службові будівлі на монастирському подвір’ї. Замість них звели нові цегляні, а 1887 р. й власну монастирську просфорню, що згодом стала одним з джерел доходу монастиря⁴.

Однак найбільшого значення для монастиря набула ініційована єпископом Сильвестром реконструкція Богоявленського собору Братської обителі, зведеного у 1693–1696 рр. коштом гетьмана Івана Мазепи. Храм належав до типу т.зв. “гетьманських” соборів. Його найближчим аналогом у Києві був Миколаївський собор Пустинно-Микільського монастиря, побудований також на замовлення Івана Мазепи. Богоявленський собор був 3-нефним храмом з 5 куполами. Спочатку в соборі містилося два престоли: на честь Богоявлення та Благовіщення. У 1740 р. Благовіщенський престол перенесли до новопобудованої конгрегаційної церкви, а в Богоявленському соборі облаштували престол Св. Іоанна Предтечі. Дзвіниця собору створена 1756 р. за проектом лаврського архітектора С. Ковніра. Як виглядав перший іконостас храму достовірно невідомо⁵. Собор сильно постраждав під час пожежі 1811 р. В описі пошкоджень зазначалося, що погоріли “крыша и главы, железом крытые, окна и двери с иконостасом”, а також штукатурка⁶. Відновлював храм архітектор А. Меленський. Під час тієї реконструкції барочні завершення бань замінили на більш прості шоломоподібні. Однак усі головні характеристики споруди залишилися без змін. Відновлення собору в основному завершили до 1820 р. За проектом А. Меленського встановили (1825) новий іконостас, прикрашений 12 великими та 13 малими іконами роботи київського художника І. Квятковського, куди вмістили кілька образів XVIII ст. Іконостас був одноярусним та займав усю ширину храму⁷.

У 1831 р. з ініціативи ректора Академії архім. (згодом – архієп.) Інокентія (Борисова) купола собору прикрасили золотими зірками, а 1853 р. у часи ректорства архім. (згодом – архієп.) Антонія (Амфітеатрова) бані повністю визолотили. У 1846–1850 рр. з ініціативи ректора архім. (згодом – архієп.) Дмитрія (Муретова) в іконостасі надбудували ще три яруси та додали 47 ікон, написаних І. Кривошляпкіним. У 1848 р. на хорах собору створили приділ Св. Дмитрія Ростовського. 1878 р. – встановили голландські печі, що уможливило звершувати там бого-

¹ Протоколы заседаний Совета Киевской духовной академии за 1883–84 учебный год. С. 231.

² Извлечение из протоколов Совета Киевской духовной академии за 1885–86 учебный год. К., 1886. С. 71.

³ Отчет о состоянии Киевской духовной Академии за 1886/87 уч. год // Труды КДА. 1887. № 11. С. 440.

⁴ Мухин Н. Киево-Братский училищный монастырь. Исторический очерк. К., 1893. С. 269.

⁵ Гончарова К. Богоявленський собор // Пам’ятки України. 2013. № 1. С. 2-8; Оляніна С., Світлична Н. Іконостас Богоявленського собору // Там само. С. 25.

⁶ Цит. за: Гончарова К. Богоявленський собор... С. 8.

⁷ Оляніна С., Світлична Н. Іконостас Богоявленського собору... С. 25-26.

служіння і в зимовий період¹. У такому вигляді собор проіснував до 1891 р. За повідомленням “Киевских епархиальных ведомостей”, на той час в його іконостасі виявилися “значительные повреждения: тумбы и некоторые пилястры нижнего яруса прогнили, а надставленные верхние ряды икон, установленные на непрочных балках и не имевшие надлежащей опоры в старом иконостасе, готовы были рухнуть вниз с своей высоты. Все это делало настоятельно необходимым преобразование иконостаса, и вместе с тем и обновления внутренности храма, который не имел никакой стеной росписи”². З ініціативи єп. Сильвестра (Малеванського) верхні яруси іконостаса, встановлені 1848 р., демонтували. Пошкоджені вологістю частини першого ярусу замінили новими. В результаті в іконостас повернули композицію 1825 р.

Сучасні дослідники переконані, що іконостас Богоявленського собору Братського монастиря – один з кращих витворів А. Меленського³. Іконостас виконаний у стилі класицизму. Його головною домінантою були Царські врата, що склалися з п’яти колон коринфського ордену. З двох сторін до них приєднувалися два чотирикутних стовпи з капітелями коринфського ордену. Колони підтримували архітрав, де був встановлений з боків аттик. З архітрава спускалася пишна дерев’яна визолочена завіса, що звисала плавно каскадом у кілька ярусів та була багато декорована шнурами та китицями. На жаль, іконостас (як і собор, що розібрали 1936 р.) не зберігся. Перед зруйнуванням храму Київська обласна інспекція охорони пам’яток здійснила фотофіксацію його інтер’єру (фотографії нещодавно виявили у фондах НЗ “Софія Київська”). Разом з детальним описом іконостаса, що зробив на початку 1890-х рр. професор КДА Микола Мухін, фотографії 1936 р. є найбільш надійним джерелом для реконструкції інтер’єру собору, яким він був у роки ректорства єп. Сильвестра (Малеванського)*.

У 1891 р. також виконано стінний розпис Богоявленського собору. Професор Петров писав, що деякі сюжети стінопису взято з “московского храма Христа Спасителя и Киевского Владимирского собора”⁴. Орнаменти для розпису підбирали з матеріалів Церковно-археологічного товариства при КДА. З зовнішньої сторони собор наново потинькували. Куполи вкрили новою позолотою. Роботи завершили до Різдва (25 грудня) 1891 р. Після цього в храмі відновили богослужіння. З того часу там більше не проводили помітних реконструкцій. Саме в такому вигляді він і проіснував до знищення 1936 р.

Останні важливі будівельні роботи на території Братського монастиря у ХІХ ст. провели 1896 р., коли відбувся капітальний ремонт старого (“Мазепино”) академічного корпусу. На той час в цьому корпусі містилася бібліотека та Церковно-археологічний музей (ЦАМ). Бібліотеку перенесли до старого корпусу під час реконструкції академічних приміщень у 1863–1864 рр. З метою збільшення площі, відведеної для бібліотеки, відкриті галереї на другому поверсі Мазепино корпусу заклали цеглою. У 1863–1869 рр. бібліотека була у конгрегаційній залі старого корпусу, а 1869 р. її перемістили до спеціально підготовлених приміщень на другому та третьому поверхах. З того часу старий корпус почали ще звати “бібліотечним”. У 1872 р. в КДА відкрили ЦАМ, що у перші роки свого існування був у приміщенні бібліотеки. Помітне збільшення фондів бібліотеки змусило єп. Філарета 1877 р. закласти цеглою й нижню галерею старого корпусу. Після цього до першого поверху перемістили колекцію ЦАМу, де створили зали для музейної експозиції⁵. Однак до 1890-х рр. кладка цегли на галереї другого поверху почала відходити від стіни. З’явилася загроза обвалу стіни. Це й змусило єп. Сильвестра провести ремонт 1896 р., під час якого стіни старого корпусу скріпили залізними балками. На першому поверсі зробили шов з цегли на внутрішній стороні стіни та підвели нові склепіння під арку, що була в аварійному стані. З міркувань пожежної безпеки в бібліотеці зробили керамічну підлогу⁶.

¹ Мухин Н. Киево-Братский училищный монастырь. С. 244-268.

² Епархиальная хроника. Обновление Богоявленской церкви Киево-Братского монастыря и крестный ход из нея на Иордан // КЕВ. Отдел неофициальный. № 2. 1892. С. 46-50.

³ Оляніна С., Світлична Н. Іконостас Богоявленського собору... С. 26.

* Ці фотографії надруковані в: Пам’ятки України. 2013. № 1. С. 28-31.

⁴ Петров Н. И. Из воспоминаний о преосвященном Сильвестре (Малеванском) // Скрижалі пам’яті: Коментарі та додатки / Склав В. Ульяновський. К., 2003. С. 185.

⁵ Там само. С. 205.

⁶ Там само.

Отже, як бачимо, протягом 1860–1890-х рр. у КДА та в Братському монастирі майже постійно відбувалися будівельні роботи, ініціаторами яких завжди виступала Академія в особі її ректорів. Багаторазові перебудови корпусів були зумовлені потребами навчального процесу та значною мірою визначалися діючими Статутами духовних академій і розпорядженнями Святійшого Синоду.

Богоявленський собор Братського монастиря протягом ХІХ ст. також неодноразово зазнавав змін. Поява в ньому іконостаса в стилі класицизму стала результатом реконструкції, проведеної після пожежі 1811 р. Наступні зміни у внутрішньому вигляді собору відбивали як особисті смаки ректорів Академії, так і домінуючі культурні тенденції тієї доби. Остання реконструкція собору (1891) повернула іконостасу його початковий вигляд. Водночас стіни храму було вкрито розписами, що слабо узгоджувалися з його бароковим архітектурним виглядом.

Веденєв Д. В.

Доктор історичних наук, професор
Національна академія керівних кадрів культури і мистецтв

СПРЯМОВАНІСТЬ ДІЯЛЬНОСТІ ГІТЛЕРІВСЬКИХ СПЕЦСЛУЖБ В РЕЛІГІЙНІЙ СФЕРІ НА ОКУПОВАНІЙ ТЕРИТОРІЇ УКРАЇНИ

Наступальна атеїстична політика комуністичної партії щодо найбільш масової і впливової вітчизняної релігійної конфесії – Руської православної церкви у 1920-х–1941 рр. поставила тисячолітнє православ'я в Україні на межу зникнення. По суті Православну церкву влада загнала у підпілля, хоча при цьому фіксувався високий рівень релігійних почуттів населення. Ситуація у релігійній сфері кардинально змінилася з початком війни та окупацією всієї території України. Як зазначається у звітних документах органів держбезпеки УРСР, “церковники і сектанти за прямої підтримки німців у період окупації вдалися до масового відкриття церков і молитовних будинків”.

Під час окупації стрімко зростає кількість відкритих православних храмів та молитовних закладів інших конфесій (лише у Києві відновили роботу 20 православних храмів, та Києва-Печерська лавра). Якщо у 1940 р. євангельські християни-баптисти в Україні мали 426 будинків молитви, то у 1942 р. – 2778 будинків молитви і майже 100 тис. прихожан¹.

Проте швидке охолодження населення до “реверансів” окупантів у релігійній сфері підтверджують документи і радянських, і гітлерівських спецслужб. Так, в аналітичному документі 203-го відділення абвера при штабі 1-ї танкової армії групи армій “Південь” (26 листопада 1943 р.) під назвою “Про необхідність перетворення “Східного походу” в громадянську війну” констатовалося, що населення вважає відкриття храмів пропагандистською акцією, “попів призначили довільно, навіть із членів партії” тощо². Чимало священників, які залишалися на патріотичних позиціях, потрапили під репресії окупантів. Зокрема пронимецьки налаштовані колеги видали гестапо за поширення патріотичних відозв місцеблюстителя Патріаршого престолу РПЦ митрополита Сергія священників Вишнякова (Київ) і Романова (Запорізька обл.)³, які були розстріляні.

У політико-ідеологічній діяльності ІІІ рейха значну увагу приділялося релігії, сфера духовного життя стала важливим напрямом кваліфікованої асиметричної діяльності, визнаними майст-

¹ ЦДАГО України, ф. 1, оп. 23, спр. 5377, арк. 21.

² Советские органы государственной безопасности в Великой Отечественной войне. Сборник документов и материалов. М. : РИО ВКШ КГБ СССР, 1988. Т. IV. С. 1047.

³ ГДА СБ України, ф. 9, спр. 74, арк. 90.

СПИСОК СКОРОЧЕНЬ

ААЕ ІА НАН України	– Архітектурно-археологічна експедиція Інституту археології НАН України
АЗР	– Акты Западной России
Архів СПБІИ	– Архів Санкт-Петербурзького Інституту історії
Архів БДІКЗ	– Архів Бахчисарайського державного історико-культурного заповідника
АЮЗР	– Архів Юго-Западной России
ВКШ	– Высшая краснoзвездная школа КГБ СССР им. Ф. Э. Дзержинского (до 1992 р.)
ВУАН	– Всеукраїнська Академія наук
ГДА СБУ	– Галузевий державний архів Служби безпеки України
ГИМ ОПИ	– Государственный исторический музей. Отдел письменных источников
ДНАББ	– Державна наукова архітектурно-будівельна бібліотека імені В. Г. Заболотного
ДНТЦ “Конрест”	– Державний науково-технологічний центр консервації та реставрації пам’яток “Конрест”
ДП НДІТІАМ	– Державне підприємство “Науково-дослідний інститут теорії та історії архітектури і містобудування”
ЗНТШ	– Записки наукового товариства імені Т. Шевченка
ЗОКМ	– Закарпатський обласний краєзнавчий музей імені Тиводара Легоцького
ЗООИД	– Записки Одесского общества истории и древностей
ИАК	– Императорская археологическая комиссия (СПб)
ИОРЯС	– Известия Отделения русского языка и словесности Императорской Академии наук
ИТУАК	– Известия Таврической Ученой Архивной Комиссии
ІНО	– Інститут народної освіти
ІР НБУВ	– Інститут рукопису Національної бібліотеки України ім. В. Вернадського НАН України
КДА	– Київська духовна академія
КЕВ	– Киевские епархиальные ведомости
КНМЦ	– Київський науково-методичний центр з охорони, реставрації та використанню пам’яток історії, культури і заповідних територій
КПЛ-А	– Національний Києво-Печерський історико-культурний заповідник, відділ науково-фондової роботи, група збереження “Архів”
КПЛ-Ж	– - // - група збереження “Живопис”
КПЛ-Т	– - // - група збереження “Тканини”
КПЛ-Ф	– - // - група збереження “Фотографії”
КС	– Киевская старина (1882–1906), Київська старовина (з 1992)
КШ	– культурно-хронологічні шари
ЛННБ	– Львівська національна наукова бібліотека України імені В. Стефаника
НА ІА НАН України	– Науковий архів Інституту археології НАН України
НААГ	– Науковий архів архітектурної графіки (НЗ “Софія Київська”)
НАОМА	– Національна академія образотворчого мистецтва і архітектури
НБ КНУ	– Наукова бібліотека імені М. Максимовича Київського національного університету імені Тараса Шевченка
НДІТІАМ	– Науково-дослідний інститут теорії та історії архітектури і містобудування

Сімнадцята Міжнародна наукова конференція

НМІУ	– Національний музей історії України
НМЛ	– Національний музей у Львові
ННДРЦУ	– Національний науково-дослідний реставраційний центр України
НХМУ	– Національний художній музей України
ПСРЛ	– Полное собрание русских летописей
ПСТГУ	– Православний Свято-Тихонівський гуманітарний університет
РГАДА	– Российский государственный архив древних актов (г. Москва)
РНБ	– Российская национальная библиотека (СПб)
СА	– Советская археология
СИА	– Строительство и архитектура
СПбФ АРАН	– Санкт-Петербургский филиал архива Российской академии наук
ТКДА	– Труды Киевской духовной академии
ТОДРЛ	– Труды отдела древнерусской литературы института русской литературы Академии Наук СССР
ЦДАВО України	– Центральний державний архів вищих органів влади та управління України
ЦДАГО України	– Центральний державний архів громадських об'єднань України
ЦДАМЛМ України	– Центральний державний архів-музей літератури і мистецтва України
ЦДІАК України	– Центральний державний історичний архів України, м. Київ
ЦДКФФА України ім. Г. С Пшеничного	– Центральний державний кінофотофоноархів України імені Г. С. Пшеничного
ЧОИДР	– Чтения в Обществе истории и древностей российских
ЧОХМ	– Чернігівський обласний художній музей

НАЦІОНАЛЬНИЙ КИЄВО-ПЕЧЕРСЬКИЙ ІСТОРИКО-КУЛЬТУРНИЙ ЗАПОВІДНИК
ІНСТИТУТ АРХЕОЛОГІЇ НАН УКРАЇНИ
ЦЕНТР ПАМ'ЯТКОЗНАВСТВА НАН УКРАЇНИ І УТОПІК
ЦЕНТРАЛЬНИЙ ДЕРЖАВНИЙ ІСТОРИЧНИЙ АРХІВ УКРАЇНИ, м. КИЇВ
НАВЧАЛЬНО-НАУКОВИЙ ІНСТИТУТ ІСТОРІЇ
ТА СОЦІОГУМАНІТАРНИХ ДИСЦИПЛІН імені О. М. ЛАЗАРЕВСЬКОГО
НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ "ЧЕРНІГІВСЬКИЙ КОЛЕГІУМ" імені Т. Г. ШЕВЧЕНКА
НАЦІОНАЛЬНИЙ ІСТОРИКО-ЕТНОГРАФІЧНИЙ ЗАПОВІДНИК "ПЕРЕЯСЛАВ"
ІНСТИТУТ ІСТОРІЇ УНІВЕРСИТЕТУ ГУМАНІТАРНИХ І ПРИРОДНИЧИХ НАУК
імені ЯНА ДЛУГОША В ЧЕНСТОХОВІ
ЛАБОРАТОРІЯ ГУМАНІТАРНИХ МІЖДИСЦИПЛІНАРНИХ СТУДІЙ
УНІВЕРСИТЕТУ ім. АДАМА МІЦКЕВИЧА В ПОЗНАНІ
ТОВАРИСТВО ДОСЛІДНИКІВ ХРИСТИЯНСЬКИХ СТАРОЖИТНОСТЕЙ
ЦЕНТРАЛЬНОЇ ТА СХІДНОЇ ЄВРОПИ

Церква - наука - суспільство: питання взаємодії

*Присвячується пам'яті київського митрополита
Євгенія (Болховітінова)*

Матеріали Сімнадцятої Міжнародної наукової конференції
(28 травня – 1 червня 2019 р.)

КИЇВ – 2019

ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ КОМІТЕТ КОНФЕРЕНЦІЇ:

- Рудник Олександр Володимирович**, в.о. генерального директора Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника – **голова**
- Пивоваров Сергій Володимирович**, доктор історичних наук, професор, заступник генерального директора з наукової роботи НКПІКЗ – **співголова**
- Музичук Ольга Володимирівна**, директор Центрального державного історичного архіву України, м. Київ – **співголова**
- Коваленко Олександр Борисович**, кандидат історичних наук, професор, директор Навчально-наукового інституту історії та соціогуманітарних дисциплін імені О. М. Лазаревського Національного педагогічного університету “Чернігівський колегіум” імені Т. Г. Шевченка – **співголова**
- Титова Олена Миколаївна**, кандидат історичних наук, заслужений працівник культури України, директор Центру пам’яткознавства НАН України та УТОПІК – **співголова**
- Моця Олександр Петрович**, доктор історичних наук, професор, член-кореспондент НАН України, завідувач відділом давньоруської та середньовічної археології Інституту археології НАН України
- Ластовський Валерій Васильович**, доктор історичних наук, професор, Київський національний університет культури і мистецтв
- Димчик Рафал**, доктор габілітований, Університет ім. Адама Міцкевича в Познані
- Колибенко Олександр Володимирович**, кандидат історичних наук, заступник генерального директора Національного історико-етнографічного заповідника “Переяслав” з наукової роботи
- Івакін Всеволод Глібович**, кандидат історичних наук, в.о. завідувача відділу археології Києва Інституту археології НАН України
- Моравець Норберт**, доктор, Університет гуманітарних і природничих наук ім. Яна Длугоша в Ченстохові
- Студницька-Мар’янчик Кароліна**, доктор, Університет гуманітарних і природничих наук ім. Яна Длугоша в Ченстохові
- Черненко Олена Євгенівна**, кандидат історичних наук, доцент, Національний педагогічний університет “Чернігівський колегіум” імені Т. Г. Шевченка
- Прокоп’юк Оксана Борисівна**, кандидат історичних наук, провідний науковий співробітник НКПІКЗ
- Філіпова Ганна Володимирівна**, кандидат історичних наук, старший науковий співробітник НКПІКЗ
- Яненко Анна Сергіївна**, кандидат історичних наук, провідний науковий співробітник НКПІКЗ
- Крайній Костянтин Костянтинович**, кандидат історичних наук, начальник науково-дослідного відділу історії та археології НКПІКЗ – **відповідальний секретар**

Рекомендовано до друку Вченою радою НКПІКЗ
Протокол № 4 від 24.04.2019 р.

Відповідальність за достовірність інформації несуть автори

ЗМІСТ

Християнська церква в Європі від Ранняго Середньовіччя до Нового часу: інтердисциплінарні дослідження

<i>Борисов Д. В.</i>	Набір співаків до митрополичої хорової капели в другій половині XVIII ст.	7
<i>Воронцова О. А.</i>	Портрети епохи: пластикна реконструкція історичних особистостей печерських монахів Києво-Печерської лаври	10
<i>Жиленко І. В.</i>	“Філософи” у Київській державі	13
<i>Корнієнко В. В., Остапчук А. М., Капоріков Д. Л.</i>	Нововідкритий фрагмент фрескового живопису в Софії Київській: реставрація та дослідження (2018–2019 рр.)	20
<i>Литвин Н. М.</i>	Садovina та продукти садівництва в братській трапезі Києво-Печерської лаври XVIII – початку XIX ст. (за матеріалами документів ЦДІАК України)	24
<i>Лопухіна О. В., Пітателева О. В.</i>	Несхожа схожість: грецькі фрески Спаса на Берестові і румунської церкви Плетерешті	31
<i>Нікітенко М. М.</i>	До проблеми впливу традиції ісихазму на Києво-Печерський патерик	34
<i>Оляніна С. В.</i>	Рамкові конструкції українського іконостаса як складна метафора	38
<i>Пивоваров С. В., Ільків М. В., Калініченко В. А.</i>	Залізні звіздиці із середньовічних пам’яток Буковини	41
<i>Ясинецька О. А.</i>	Сакральні пам’ятки XII ст. у Польщі в контексті фундаційної діяльності подружжя польського палатина Петра Власта і київської князівни Марії Святополківни	45
<i>Яшина О. С.</i>	Християнські храми з п’ятигранними апсидами епохи пізнього середньовіччя в басейні ріки Кача (Південно-Західний Крим): опис, датування, збереженість	50

Вклади і вкладники в релігійній культурі ранньомодерної України

<i>Волощенко С. А.</i>	Вкладні записи на рукописних кодексах Єрусалимських уставів XVI–XVII ст.	56
<i>Лопухіна О. В.</i>	Портрети вкладників в інтер’єрах Києво-Печерської лаври: зміна місця і функції протягом XVIII–XIX ст.	60
<i>Прокон’юк О. Б.</i>	Спроба типологізації церковних вкладів за предметом вкладання	64

Християнська церква у XIX – на початку XXI століть

<i>Бардік М. А.</i>	Проблема художньої автентичності в українському храмовому живописі (1840–1867)	68
<i>Бартош А. Є.</i>	Етапи формування архітектурного ансамблю Києво-Печерської лаври за фотодокументами другої половини XIX – початку XX ст. ЦДКФФА України ім. Г. С. Пшеничного	73
<i>Бурега В. В.</i>	Будівельні та реставраційні роботи на території Київської духовної академії та Києво-Братського монастиря у другій половині XIX ст.	77
<i>Веденев Д. В.</i>	Спрямованість діяльності гітлерівських спецслужб в релігійній сфері на окупованій території України	81
<i>Водотика С. Г.</i>	Історія релігії і церкви в Україні: Проблеми взаємодії науки і вищої освіти	86

<i>Заєць О. В.</i>	Бібліотека митрополита Тимофея Щербаського як приклад книжкової культури духовенства XVIII ст.	89
<i>Ластовська О. Л.</i>	Аскольдова могила в щоденниках київського митрополита Серапіона	92
<i>Ластовський В. В.</i>	Ліквідація Виноградського (Ірдинського) монастиря на Смілянщині у 1920-х рр.	94
<i>Львова О. Л.</i>	Ідея Бога у розумінні права	97
<i>Перепелиця А. І.</i>	Новий собор в Чигирині (друга половина XIX – початок XXI ст.)	100
<i>Пітателєва О. В.</i>	Творчість І. С. Їжакевича: до питання зображення святих у розписі лаврської Трапезної	107
<i>Путова Г. В.</i>	Приватні молитовники римо-католиків Києва у XX сторіччі (на прикладі парафії Святого Олександра)	112
<i>Сенченко Н. М.</i>	Церковні пам'ятки як вагомий чинник освітньо-виховної діяльності	116
<i>Чистяков В.</i> <i>Шуміло В. В.</i>	Історичне вивчення постаті митрополита Арсенія Мацієвича (1697–1772) як фактор формування світобачення семінаристів у російських та українських емігрантських осередках XX ст.	120
<i>Яненко А. С.</i>	Історія одного відрядження: листи Бориса Пилипенка до Петра Курінного як джерело з історії формування колекції Всеукраїнського музейного городка	129
<i>Studnicka-Mariańczyk K., Adamus A.</i>	Occupation of the German in Sieradz based on the Chronicle of Sister Paulina Jaskulanka	135

Мазепіана в наукових студіях

Іван Мазепа і його доба в джерелах

<i>Вовк О. Б.</i>	Огляд документів гетьмана Івана Мазепи в фондах і колекціях ЦДІАК України	143
<i>Ковалевська О. О.</i>	Церковна політика Івана Мазепи за актовими джерелами	150
<i>Крайній К. К., Крайня О. О.</i>	Мазепіана: проблеми верифікації	156
<i>Walczak-Mikołajczakowa M., Mikołajczak W. A.</i>	Poglądy religijne hetmana Filipa Orlika (na podstawie “Diariusza podróznego”)	167
<i>Пономарьов О. М.</i>	Зовнішня політика валаського господаря Константина Бринковяну 1692–1700 рр.	172

Дослідження та збереження християнських пам'яток мазепинського бароко: теорія і практика

<i>Адруг А. К.</i>	Про атрибуцію церкви Всіх Святих Києво-Печерської лаври	188
<i>Варивода А. Г.</i>	Гаптарські майстерні Києво-Вознесенського і Глухівського Успенського монастирів початку XVIII ст.: серійне виробництво гаптованих творів	191
<i>Вечерський В. В.</i>	Пам'ятки сакральної архітектури м. Білопілля Сумської області	196
<i>Гавриленко К. С.</i>	Орнаментация тла українських ікон доби “мазепинського” бароко	200
<i>Зайцева В. О.</i>	Троїцька надбрамна церква в кінці XVIII – на початку XX ст.: особливості змін зовнішнього убранства храму	204
<i>Литвиненко Я. В.</i>	Ікони цокольного ряду з іконостасів підземних храмів Ближніх і Дальніх печер Києво-Печерської лаври	209
<i>Люта Т. Ю.</i>	Трапезна церква свв. Бориса і Гліба Києво-Братського монастиря: історія будівництва та функціонування	212

<i>Марголіна І. Є.</i>	Іван Мазепа в історії Києво-Кирилівського Свято-Троїцького монастиря	218
<i>Науменко В. В.</i>	State of Kyiv defensive works of the 18 th – the beginning of the 20 th century in modern city landscape according to photofixation	223
<i>Нікітенко Н. М.</i>	Головні намісні ікони Софії Київської доби Івана Мазепи	225
<i>Рижова О. О., Івакіна І. Ю., Распоїна В. О.</i>	Дослідження техніки і технології групи ікон з Успенського собору	230
<i>Філіпова Г. В.</i>	“Великого угодника Божія Пр. Онуфрія любитель”: гетьман Мазепа та Онуфрїївська вежа Києво-Печерської лаври	234

“Дніпровська Русь”: історія та археологія

<i>Моця О. П.</i>	Сакральне і світське в діяльності Володимира Святославича	242
<i>Івакін В. Г., Бобровський Т. А., Зоценко І. В.</i>	Археологічні дослідження на території Національного заповідника “Софія Київська” (2018–2019 рр.)	245
<i>Івакін В. Г., Баранов В. І., Оленич А. М.</i>	Археологічні дослідження Печерського містечка у 2018 р.	247
<i>Івакін В. Г., Баранов В. І., Джсік Михал, Сорокун А. А.</i>	Результати археологічних досліджень на Пороссі у 2018 р.	249
<i>Івакін В. Г., Зоценко І. В., Оленич А. М., Лавров В. М.</i>	Науково-рятивні археологічні дослідження 2018–2019 рр. на Київському Подолі	252
<i>Івакін В. Г., Зоценко І. В., Осадчий Р. М.</i>	Археологічні розвідки 2018 р. на території Київської області. Пам’яткоохоронний аспект	253
<i>Костенко Н. В.</i>	Внесок Володимира Заболотного-художника у збереження церковних пам’яток архітектури Переяслава	256
<i>Павлик Н. М.</i>	Михайлівська церква в Переяславі: правові колізії культурно-охоронного збереження	260
<i>Павлова В. В., Федорин М. О., Співак О. Б.</i>	“Археологічний портрет стародавнього Києва...” – проект успішної співпраці ДІАЗ “Стародавній Київ” та Інституту археології НАН України	265
<i>Дунайна І. Г., Тетеря С. А.</i>	Музеєфікація культових споруд у Національному історико-етнографічному заповіднику “Переяслав”	267
<i>Тетеря С. А., Костюк Н. В.</i>	Непересічні постаті Переяславщини (друга половина ХХ – початок ХХІ ст.)	273
<i>Чирка Л. Г.</i>	Христос як “символ” істинної людини у філософії Г. Сковороди	278

Церковна археологія Лівобережної України

<i>Бібіков Д. В.</i>	Про поширення обряду кремації на місці на Дніпровському Лівобережжі за давньоруської доби	281
<i>Коваленко О. О.</i>	Церковне будівництво родини Милорадовичів на Чернігівщині	285

<i>Нижник Л. М.</i>	Склад священнослужителів П'ятницької церкви м. Чернігова за кліровими відомостями XIX–XX ст. та реєстраційними картками початку XX ст.	288
<i>Руденок В. Я.</i>	Дитячі поховання в Антонієвих печерах Чернігівського Троїцького Іллінського монастиря. Спроба інтерпретації	293
<i>Токарев С. А.</i>	Вихідці з козацької старшини Ніжинського полку другої половини XVII–XVIII ст. у складі духовенства	296
<i>Травкіна О. І.</i>	“Зерцало от писанія Божественнаго” як літературна пам'ятка на пошану гетьмана Івана Мазепи	299
<i>Черненко О. Є.</i>	Дослідження рову Новгород-Сіверського Спасо-Преображенського монастиря	304
Список скорочень		306

Наукове видання

Відповідальні за випуск
Крайній К. К., Черняхівська О. М.

Редагування, коректура
Крайнього К. К., Ляшко Г. С., Свешнікової Н. Т., Сушка В. Ю., Черняхівської О. М.

Дизайн, верстка
Крайнього К. К.

Наша адреса:
Національний Києво-Печерський історико-культурний заповідник
м. Київ, вул. Лаврська, 9, корп. 21
тел. 044-406-63-27
e-mail: bolhovitinov@ukr.net

Папір офсетний. Формат 60×84/8
Ум.-друк. арк. 35,8. Набір комп'ютерний
Наклад 100 прим.

НАЦІОНАЛЬНИЙ КИЄВО-ПЕЧЕРСЬКИЙ ІСТОРИКО-КУЛЬТУРНИЙ ЗАПОВІДНИК
ІНСТИТУТ АРХЕОЛОГІЇ НАН УКРАЇНИ
ЦЕНТР ПАМ'ЯТКОЗНАВСТВА НАН УКРАЇНИ ТА УТОПК
ЦЕНТРАЛЬНИЙ ДЕРЖАВНИЙ ІСТОРИЧНИЙ АРХІВ УКРАЇНИ, м. КИЇВ
НАВЧАЛЬНО-НАУКОВИЙ ІНСТИТУТ ІСТОРІЇ,
ЕТНОЛОГІЇ ТА ПРАВОНАВСТВА ім. О. М. ЛАЗАРЕВСЬКОГО
НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ "ЧЕРНІГІВСЬКИЙ КОЛЕГІУМ" імені Т. Г. ШЕВЧЕНКА
НАЦІОНАЛЬНИЙ ІСТОРИКО-ЕТНОГРАФІЧНИЙ ЗАПОВІДНИК "ПЕРЕЯСЛАВ"
ІНСТИТУТ ІСТОРІЇ УНІВЕРСИТЕТУ ГУМАНІТАРНИХ ТА ПРИРОДНИЧИХ НАУК
ім. ЯНА ДЛУГОША В ЧЕНСТОХОВІ
ЛАБОРАТОРІЯ ГУМАНІТАРНИХ МІЖДИСЦИПЛІНАРНИХ СТУДІЙ
УНІВЕРСИТЕТУ ім. АДАМА МІЦКЕВИЧА В ПОЗНАНІ
ТОВАРИСТВО ДОСЛІДНИКІВ ХРИСТІЯНСЬКИХ СТАРОЖИТНОСТЕЙ
ЦЕНТРАЛЬНОЇ ТА СХІДНОЇ ЄВРОПИ

ЦЕРКВА - НАУКА - СУСПІЛЬСТВО: ПИТАННЯ ВЗАЄМОДІЇ

МАТЕРІАЛИ
СІМНАДЦЯТОЇ МІЖНАРОДНОЇ НАУКОВОЇ КОНФЕРЕНЦІЇ
(28 травня – 1 червня 2019 р.)

ЦЕРКВА - НАУКА - СУСПІЛЬСТВО: ПИТАННЯ ВЗАЄМОДІЇ 2019

КИЇВ – 2019